

UN PAS MIC PENTRU OM, UN SALT URIAȘ PENTRU OMENIRE...

One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind...

Anul acesta, organizatorii au stabilit ca tema Conferinței Științifice Internaționale să fie „*Integritatea și libertatea de conștiință*”.

În mod firesc, după primirea invitației de a scrie editorialul *Jurnalului*, am demarat cercetarea pe acest subiect, căutând abordări, provocări sau aspecte pe care să le consider relevante din perspectiva subiectului.

Evident, ca în fiecare an, subiectul propus s-a dovedit generos, profund și sensibil în același timp.

Am rezistat tentației de a decide o abordare normativă a subiectului, am ocolit exercițiul dreptului comparat, m-am opus sugestiei de a pleca de la un studiu de caz și am evitat incursiunea istorică a conceptului de libertate de conștiință și a aceluia de integritate. Am preferat să abordez subiectul din perspectiva integrității ca și anticorp al societății împotriva factorilor de alterare a relațiilor interumane, ca o abordare cumva asortată cu vremurile pandemice pe care le parcurgem.

M-am întrebat inițial dacă termenul de „integritate” propus de titlu se referă la integritatea fizică și psihică pe care art. 58 alin. (1) din Codul Civil încearcă să le protejeze¹.

Am explorat relația dintre libertate de conștiință și integritate din perspectiva faptului că existența primului concept garantează existența celui de-al doilea. Am încercat să aflu dacă relația de garanție este unidirecțională sau putem evidenția fără nici o îndoială interdependența acestora.

Continuându-mi periplusul documentar am redescoperit prigoana lui Decius, apoi tortura la care erau supuși creștinii pe vremea lui Dioclețian,

1 Art. 58 alin. (1) Cod Civil „Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege”

am identificat utilitatea Edictului Toleranței din anul 311 d.Hr., apoi a Edictului din Milano emis în anul 313 d.Hr. am continuat cu momentele relevante ale perioadei medievale, a reformei protestante și a perioadei contemporane. În cele din urmă desprinzându-mă de aspectele ce țin de integritatea fizică și psihică și pericolul afectării profunde a acestora în contextul inexistenței libertății de conștiință m-am atașat de abordări precum cea a pastorului Dorel Mureșan² care plecând de la originea cuvântului *integritate* derivat din adjectivul latinesc *integer* subliniază că termenul se referă la „totalitatea calităților unui individ, exprimate prin onestitate și consecvență de caracter”. Deci, în mod practic, integritatea relevă valorile intrinseci ale unei persoane și raportarea sa, prin exteriorizare la acest cumul de valori, respectarea valorilor unui alt individ și acceptarea exprimării acestor valori într-o relație de respect reciproc.

Am reușit să constat că integritatea și libertatea de conștiință se raportează nu numai la sinele persoanei în cauză, ci și la factorii externi, la membrii societății chemați să aprecieze și să respecte aceste valori. Am realizat că valoarea acestor concepte se evidențiază în relațiile sociale și că lipsa sau limitarea acestor relații pun în pericol chiar aceste drepturi fundamentale. M-am întrebat dacă contextul pandemic și distanțarea socială sunt benefice sau afectează aceste valori și am aflat că necunoașterea, nerelaționarea directă și izolarea pot face ca *puterea exemplului* să nu funcționeze.

Am știut dintotdeauna că numele unei persoane este mai semnificativ dacă îi cunoști și chipul și cred că experiențele comune, nemijlocite și personale dau șanse în plus respectului reciproc. Deci o distanțare socială permanentă afectează bucuria de ați exercita toleranța, de a admira diversitatea și de ați arăta respectul față de valorile unei alte persoane chiar dacă acestea nu corespund sistemului tău de valori. Am înțeles că valoarea fundamentală este iubirea și că o integritate personală construită pe iubirea de aproapele meu este șansa respectării libertății de conștiință și a integrității tuturor. Am descoperit valenta de anticorp personal și social al integrității, fata de intoleranța și abuz, înțelegând ca o persoana integră înțelege valoarea conceptului și îl respecta în raport cu cei care-l înconjoară.

În final, parafrazând editorialul din *Jurnalul Libertății de Conștiință* din anul 2016, editorial semnat de Dragoș Mușat, președintele *Asociației Conștiință și Libertate*, putem spune că „prin definiție omul depinde de micro-societatea de care este apartenent. El este *homo socius*. Integritatea sa,

² <https://integritate.wordpress.com/tag/integritate>

oricât de scumpă, trebuie să se raporteze la binele social, în numele aceleiași dragoste de viață și libertate – de data asta a libertății celorlalți. Integritatea și libertatea de conștiință nu funcționează singure, ci doar în consonanță cu celelalte atribute ale spiritului uman: respectul față de valorile vieții, respect pentru semenii, conștiința limitelor proprii și aspirația de a le depăși, empatia pentru cei care gândesc altfel... Atunci când integritatea și libertatea de conștiință se exacerbează în dauna altor atribute, atât fericirea individului, cât și securitatea socială sunt în pericol”³.

Suntem astfel provocați să ne exercitam integritatea respectând integritatea celui de lângă noi, generând reciproc, libertatea de conștiință. Proe pun să facem acest exercițiu cu cei din imediata noastră apropiere, să facem *pasul mic pentru om dar un salt uriaș pentru omenire*⁴, generând prin puterea exemplului iubirea molipsitoare pentru cei din jur, indiferent dacă aceștia ne împărtășesc sau nu valorile.

Prof. univ. dr. Liviu Bogdan Ciucă

Vicepreședinte Academia de Științe Juridice din România

³ Jurnalul Libertății de Conștiință, Editura IARSIC France, 2016, p. 18

⁴ Neil Armstrong, *Declarație*, 1969